

Sendero Ecológico: Conectando al Tigrillo Lanudo con su Entorno

Laura Stefania Ávila Molano¹, Paula Valentina Salamanca Lesmes², Pedro Antonio Cárdenas³

¹*Laura.avila06@usa.edu.co, Estudiante de Ingeniería Ambiental Universidad Sergio Arboleda*

²*paula.salamanca02@usa.edu.co, Estudiante de Ingeniería Ambiental Universidad Sergio Arboleda*

³*pedro.cardenasb@usa.edu.co, Docente, Universidad Sergio Arboleda*

Resumen:

El presente estudio se desarrolló en el Ecoparque Nukasa, ubicado en Zipaquirá (Cundinamarca), con el propósito de diseñar e implementar una estrategia de educación ambiental enfocada en la conservación del tigrillo lanudo (*Leopardus tigrinus*), especie de importancia ecológica y en riesgo por la pérdida de hábitat. A través de un proceso participativo con la comunidad, se formularon y validaron propuestas que integran el diseño de la señalización ambiental, el diseño del mapa interpretativo de los senderos ecológicos y el uso de herramientas digitales. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la educación ambiental y a la conservación de la fauna silvestre en los ecosistemas altoandinos y subpáramo del Ecoparque, promoviendo la sensibilización y el conocimiento de la biodiversidad local.

Palabras clave: Conservación de la biodiversidad, Educación Ambiental, Especies Endémicas e introducidas, Participación Comunitaria, Tigrillo Lanudo

1. Introducción

La conservación de la biodiversidad constituye un desafío prioritario en el mundo contemporáneo, especialmente en países megadiversos como Colombia, donde la transformación acelerada de los ecosistemas ha desencadenado una disminución progresiva de poblaciones de fauna silvestre. Factores como la deforestación, la expansión de actividades agrícolas y la fragmentación del hábitat influyen directamente en la permanencia y estabilidad de diversas especies nativas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). Esta situación demanda estrategias integradas que aborden no solo la protección física del territorio, sino también la educación y sensibilización de la ciudadanía frente al valor ecológico del patrimonio natural.

Una de las especies amenazadas por factores antrópicos en la mayoría de los casos es el

tigrillo lanudo (*Leopardus tigrinus*), cuya especie requiere mayor cuidado, ya que, resulta difícil de observar y no se encuentra en grandes cantidades. A pesar de su pequeño tamaño, cumple una función importante dentro del ecosistema, dado que ayuda a controlar las poblaciones de animales como roedores y aves pequeñas, lo que contribuye a mantener el equilibrio natural del ecosistema. Además, estudios recientes han actualizado información sobre su clasificación y distribución en Colombia, lo que resalta la importancia de fortalecer el conocimiento y las acciones de conservación para proteger los espacios donde habita (González-Maya et al., 2022; Cepeda-Duque et al., 2023).

El Ecoparque Nukasa, ubicado en un entorno de bosque altoandino y subpáramo del municipio de Zipaquirá, se ha convertido en un espacio importante para promover la

conservación y el aprendizaje sobre la naturaleza. Gracias a sus senderos y actividades educativas, los visitantes pueden conocer de cerca la fauna y la flora propias del territorio, generando experiencias que fortalecen la conexión con el ambiente. No obstante, aún existen limitaciones en la forma como se comparte la información sobre la biodiversidad local, especialmente en relación con el tigrillo lanudo, una de las especies más representativas de la zona (Echeverri, 2025). La falta de materiales informativos y de estrategias didácticas que faciliten la comprensión, dificulta que el público apropie el conocimiento y la importancia de conservar este ecosistema y las especies que lo habitan.

Ante esta problemática, se hace necesario implementar acciones que fortalezcan la educación ambiental desde un enfoque participativo y contextualizado. La señalización ecológica, los recursos gráficos y la incorporación de tecnologías de acceso abierto pueden convertirse en herramientas innovadoras y llamativas para los visitantes, facilitando la comprensión del rol ecológico del tigrillo lanudo y estimulando actitudes responsables hacia su protección.

En este sentido, el presente documento tiene como objetivo diseñar e implementar una estrategia de educación ambiental en el Ecoparque Nukasa, centrada en la interpretación del tigrillo lanudo, que permita promover el aprendizaje significativo y la valoración de la fauna silvestre local. A través de herramientas didácticas accesibles y atractivas, se busca fortalecer el conocimiento de los visitantes y generar actitudes favorables hacia la conservación de esta especie. Asimismo, la iniciativa aportará un valor agregado al ecoparque al enriquecer su oferta ecoturística y educativa, posicionándolo como un referente regional en divulgación ecológica

y participación ciudadana. Con ello, se contribuye tanto a la conservación del tigrillo lanudo como al fortalecimiento de una cultura ambiental comprometida con la protección de los ecosistemas altoandinos.

2. Métodos y materiales

• Área de estudio

El ecoparque Nukasa se encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca, municipio de Zipaquirá, específicamente en la vereda El Cedro. Está situado a 3,1 km del casco urbano de Zipaquirá, entre las coordenadas 5°01'39.7"N y 71°00'10.9" W.

El Bosque alto andino presenta altitudes de entre 2400 y 3500 m.s.n.m, se caracteriza por poseer bosques de altos y matorrales altoandinos (Cortés et al., 2020). Además, tiene una humedad relativa, dentro del bosque se destacan las especies de flora, tales como Encenillo (*Weinmannia tomentosa*), Gaque (*Clusia multiflora*), Limoncillo (*Gaiadendron punctatum*) y especies epifitas correspondientes a orquídeas y bromelias. Adicionalmente, se caracteriza por la densidad del arbusto (Gutiérrez, 2005).

El subpáramo es una zona en transición entre el bosque andino y el páramo, debido a esto la vegetación es una combinación de los dos ecosistemas, con dominancia en vegetación arbustiva y árboles del bosque andino (CAR Cundinamarca y Tolima, s.f). Este tipo de ecosistema registra una temperatura media anual de entre 8 a 10° C y su altitud se encuentra entre los 2800 a 3250 m.s.n.m (Reina et al., 2013; Rangel, 2000). Este es un ecosistema de vital importancia para la fauna silvestre de la zona, puesto que es una zona que permite la regulación hídrica, la conservación del suelo y sirve de hábitat para distintas especies de fauna y flora silvestre.

Figura 1. Mapa de la ubicación del Ecoparque Nukasa.

Elaboración propia (2025).

El área total del ecoparque abarca aproximadamente 14 hectáreas, de las cuales 5 son destinadas a procesos de restauración ecológica orientados a la recuperación de la cobertura vegetal. El entorno que rodea el ecoparque corresponde a bosque altoandino y subpáramo, los cuales son ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, constituyen el hábitat de múltiples especies de flora y fauna, dado que representan una muestra de la biodiversidad del país (Abud & Torres, 2016).

Dentro del área se encuentra una quebrada Artesa, la cual proporciona una parte de suministro del recurso hídrico para las actividades internas del ecoparque. Asimismo, el sitio cuenta con una huerta que promueve la siembra de especies nativas y hortalizas de consumo cotidiano, bajo prácticas libres de

químicos y respetuosas con el ambiente. A su vez, el ecoparque ofrece actividades recreativas los fines de semana, entre las que incluyen caminatas temáticas, avistamiento de aves y talleres de arcilla. Todas las experiencias del ecoparque son guiadas por experto y se desarrollan en ambientes seguros y controlados, promoviendo la educación ambiental (Zipaquirá turística, s.f).

• Metodología

La metodología de la siguiente investigación comprende 3 fases esenciales descritas en la figura 2, orientadas a la recolección de la información, formulación de propuestas y validación por parte de la comunidad. Con este enfoque se permitió integrar a los socios comunitarios en la toma decisiones, mediante un proceso participativo que permitió la co-creación para realizar una construcción de las

propuestas.

Figura 2. Diagrama sobre fases de estudio y metodología para el análisis.

Cada una de las fases se representa mediante un color distintivo (figura 2), con el fin de facilitar su identificación y comprensión en el proceso metodológico.

- Fase 1. (color amarillo): Corresponde a la recolección de la información, orientada al reconocimiento del contexto ambiental y social del ecoparque.
- Fase 2. (color café claro): Representa la formulación y socialización de las propuestas y se definieron las estrategias preliminares de educación ambiental junto con la comunidad.
- Fase 3. (color café oscuro): corresponde a la identificación, validación y análisis de resultados, etapa en la que se evaluaron las propuestas finales.

1. Recolección de información

Se realizó una búsqueda de información del ecoparque Nukasa, con el propósito de comprender su contexto general, los servicios ecosistémicos y las actividades recreativas y

educativas desarrolladas, y así formular las propuestas. Durante este proceso se recolectaron datos sobre la ubicación, características ambientales del ecoparque, los servicios ecosistémicos asociados e información acerca del tigrillo lanudo.

Contacto con la comunidad

Se estableció comunicación con los socios comunitarios a través de la Fundación Diversa, con el fin de identificar las expectativas y necesidades asociadas con el reto planteado sobre el cuidado del Tigrillo lanudo. A partir de este primer acercamiento se permitió planificar la primera salida de campo para el reconocimiento del área de estudio, en función de la pregunta orientadora “¿Cómo podemos promover una estrategia para el cuidado del tigrillo lanudo en vía de extinción del Ecoparque Nukasa?”

Reconocimiento del área de estudio

Se realizó una salida de campo con el objetivo de reconocer el área de estudio, registrando las

condiciones del ecoparque, la infraestructura existente, los senderos e identificación de la flora. La información fue registrada mediante una bitácora, registros fotográficos y notas como parte de la validación de la información.

Reunión participativa

Posterior a la salida de campo se desarrolló una reunión con los socios comunitarios, orientada a identificar la problemática central, los temas prioritarios y las posibles estrategias de acción. Este espacio permitió escuchar las ideas de los socios y las posibles rutas que se podían tomar para darle una solución al reto, considerando el valor sentimental y simbólico de la especie.

Formulación de propuestas

En esta fase se estructuraron las propuestas orientadas a fortalecer las actividades de educación ambiental y conservación, con el propósito del cuidado del *Leopardus tigrinus* (tigrillo lanudo) como una especie en vía de extinción.

Diseño de las propuestas

A partir de la información obtenida por parte de los socios, se formularon 4 propuestas preliminares relacionadas con la educación ambiental. De ellas, se seleccionaron dos propuestas principales:

- Señalización de flora existente en el ecoparque.
- Implementación de senderos ecológicos.

2. Socialización y validación de propuestas preliminares

Las propuestas fueron presentadas y discutidas con la comunidad en un espacio participativo, donde se seleccionaron las dos iniciativas más

viables según los requerimientos y condiciones del ecoparque.

Estimación de materiales y presupuesto:

Se elaboró un presupuesto de acuerdo con las propuestas seleccionadas, definiendo materiales y costos aproximados, con el fin de evaluar la factibilidad económica de su implementación. Para ellos, se consideraron aspectos como el tipo de material, tamaño del cartel, diámetro del tubo o la varilla, altura de instalación y anclaje al suelo.

3. Socialización y validación de las propuestas definitivas

Esta fase tuvo como objetivo validar las propuestas seleccionadas por los socios comunitarios y evaluar los resultados.

Aprobación de la propuesta

Se desarrollo una jornada de socialización final donde se presentaron los prototipos de las propuestas seleccionadas, ante los socios comunitarios, la Fundación Diversa y los tutores de la Universidad Sergio Arboleda. Posteriormente, se realizó una retroalimentación colectiva, se realizaron los ajustes pertinentes para garantizar la aplicabilidad de las propuestas.

Análisis de resultados

Se realizó un análisis de los resultados obtenidos, valorando el grado de satisfacción en coherencia con el objetivo del estudio y las acciones propuestas para la preservación del Tigrillo Lanudo.

3. Resultados y discusiones

La implementación de la estrategia de educación ambiental enfocada en la interpretación sobre la importancia del

Leopardus tigrinus (tigrillo lanudo) en el Ecoparque Nukasa permitió desarrollar diversas herramientas didácticas orientadas a fortalecer la apropiación social del conocimiento y promover actitudes favorables hacia la conservación de la fauna silvestre. A través de recursos gráficos, señalizaciones ambientales y una herramienta lúdico-digital, se consolidó una propuesta integral que articula la educación ambiental con la participación comunitaria, alineada con los principios de co-creación, sostenibilidad, educación y sensibilización ambiental.

Estos resultados evidencian un avance significativo en la divulgación del valor ecológico del tigrillo lanudo, al proporcionar medios interactivos, accesibles y visualmente atractivos para los visitantes. En concordancia con lo planteado por Vargas et al. (2020), las estrategias de interpretación ambiental en espacios ecoturísticos permiten fortalecer el

aprendizaje significativo y despertar una conexión emocional con el entorno natural. Asimismo, la integración de tecnologías de información como los códigos QR y los juegos virtuales amplía las posibilidades de aprendizaje autónomo y estimula la participación activa, lo cual ha demostrado ser eficaz en proyectos similares de educación ambiental (Sánchez & Prieto, 2021).

3.1. Delimitación predio Nukasa

El presente mapa muestra la delimitación espacial del ecoparque Nukasa correspondiente al predio 0284. Sin embargo, el predio 0133 colinda directamente con el área del ecoparque, dado que una pequeña porción del territorio se emplea para el desarrollo de actividades recreativas, particularmente el sendero ecológico (figura 3).

Figura 3. Delimitación predio ecoparque Nukasa. Elaboración propia (2025).

Por otro lado, los límites oficiales del predio se encuentran definidos en el plano catastral emitido por la Oficina de Catastro de Zipaquirá, el cual incluye la siguiente información: el número del plano es 0007, el área del predio es de 49.453 m² y el área construida es de 592 m². Esta información, presentada en el [Anexo 1.pdf](#), permite precisar la delimitación espacial del ecoparque.

3.2. Sendero ecológico:

El sendero ecológico principal del ecoparque constituye uno de los atractivos naturales del lugar y un espacio fundamental para la educación ambiental. A partir del recorrido ya existente, se elaboró un mapa interpretativo con el propósito de representar gráficamente las rutas, y estaciones de interés ecológico (Figura 4). Asimismo, se desarrolló un mapa que ilustra las futuras áreas de construcción y ampliación del ecoparque (Figura 5).

Figura 4. Mapa interpretativo del sendero ecológico del ecoparque Nukasa. Elaboración propia (2025)

Figura 5. Mapa proyectivo de ampliación del ecoparque Nukasa.
Elaboración propia (2025)

El desarrollo de senderos ecológicos permite articular actividades de turismo sostenible y educación ambiental, promoviendo el aprovechamiento responsable del entorno ambiental (Garay & Carrillo, 2018). No obstante, cuando los senderos ecológicos se potencian y se valoran pueden garantizar un bienestar económico a la comunidad y a la preservación del medio ambiente (Samper et al., 2023). En este contexto, el senderismo en el Ecoparque no solo incentiva la recreación y el contacto directo con la naturaleza, sino que también contribuye a la sensibilización de los turistas sobre los ecosistemas, fortaleciendo las acciones de conservación de especies silvestres, como el cuidado del *Leopardus tigrinus* (tigrillo lanudo), considerada como una especie de importancia ambiental dentro del bosque altoandino y subpáramo.

A su vez, la vinculación de la educación ambiental con la experiencia de senderismo permite interpretar el territorio como “aula viva”, reduciendo los impactos negativos de los turistas, favoreciendo la conservación de los recursos naturales (González & Cabrera,

2025). Generando un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la comunidad.

Además, la implementación de programas de educación ambiental en zonas rurales permite integrar y fortalecer las capacidades comunitarias, generando procesos participativos promoviendo prácticas responsables en las actividades del turismo. De igual modo, estos procesos se alinean con Objetivos de desarrollo sostenible, en especial con el ODS 4 (Educación de calidad), ODS 11 (comunidades y ciudades sostenibles) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) (González & Cabrera, 2025), que orientan la gestión hacia la conservación y el uso responsable de los recursos.

Sin embargo, cuando las actividades relacionadas con el ecoturismo no se planifican o gestionan adecuadamente con las características ecológicas y socioculturales de la región pueden causar efectos adversos. Estas afectaciones incluyen la destrucción los propios recursos que constituyen el atractivo turístico del lugar (Garay & Carrillo, 2018). Para evitar estos efectos, es fundamental implementar lineamientos que sustenten las

buenas prácticas ambientales, orientados a la gestión ambiental, el cuidado de los ecosistemas, el respeto de la fauna y flora silvestre.

3.1. Señalización ambiental

El diseño de la señalización ambiental fue una de las herramientas más relevantes dentro de la estrategia implementada. Se desarrollaron bocetos informativos e ilustrativos que presentan características de especies nativas y foráneas, acompañados de códigos QR con acceso a material educativo sobre la relación del *Leopardus tigrinus* y el ecosistema en donde se encuentra (Figura 6 y 7) Estas señales no solo cumplen una función informativa, sino también estética y pedagógica, mejorando la

experiencia del visitante mediante un aprendizaje visual y participativo.

proyectos como el desarrollado por Castro y Mendoza (2019) en el Parque Nacional Natural Chingaza demuestran que la señalización ambiental bien elaborada incrementa la comprensión del mensaje y refuerza la conducta proambiental de los visitantes. En el caso de Nukasa, la incorporación de herramientas tecnológicas contribuyó a modernizar la oferta educativa del ecoparque, convirtiéndolo en un referente regional en innovación. Este tipo de recurso responde a las recomendaciones de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021), que destaca la importancia de la comunicación visual como medio de sensibilización y apropiación de los recursos.

Figura 6. Diseños de señalización ambiental según tipo de especie en el Ecoparque Nukasa
Elaboración propia (2025).

Figura 7. Información general contenida dentro del QR.

3.2. Estrategia lúdico-pedagógica

Para complementar la experiencia educativa, se desarrolló un cuestionario virtual por medio de la aplicación Kahoot, compuesto por preguntas de selección múltiple y verdadero/falso, centradas en datos curiosos sobre la biodiversidad seleccionada durante el recorrido del sendero y el tigrillo lanudo (Figura 8). Esta herramienta permitió dinamizar el recorrido ambiental, promoviendo el aprendizaje de una manera más entretenida, dinámica y una mejor interpretación en los visitantes.

De acuerdo con Torres y Gaitán (2022), la estrategia anteriormente mencionada incrementa la motivación de los participantes y fortalecen la retención del conocimiento adquirido durante la experiencia. En este sentido, la aplicación de metodologías participativas basadas en el juego representa un aporte innovador para la educación ambiental contemporánea, al generar un vínculo más directo entre el conocimiento científico y la acción ciudadana.

Figura 8. Estructura del juego utilizada en la estrategia educativa. Elaboración propia (2025).

3.3. Selección de materiales y viabilidad

La selección de materiales para la señalización ambiental fue un aspecto crucial para garantizar la durabilidad, sostenibilidad y bajo impacto ambiental de la propuesta. En la Figura 9 se presentan las características y ventajas del material propuesto, priorizando su grado de durabilidad en tiempo que abarca los 5 a 6 años dependiendo también de su cuidado, pero en general un material acorde a las condiciones del entorno.

Se evaluaron opciones como aluminio, metal galvanizado considerando su resistencia, mantenimiento y relación costo-beneficio. Estudios previos sobre diseño de infraestructura interpretativa recomiendan el uso del material seleccionado debido a que no solamente armonizan el paisaje, sino que también facilitan el mantenimiento y la durabilidad a largo plazo (Méndez & Ruiz, 2018). En el caso del Ecoparque Nukasa, la estimación presupuestal (Figura 10) demostró la factibilidad económica de la propuesta, reafirmando su viabilidad técnica y ambiental adecuada para su implementación.

Acrílico con soporte metálico	
Medidas Sugeridas	
Tamaño del cartel	A4 (21 x 29,7 cm) o ligeramente mayor (25 x 35 cm).
Altura total instalada	1,10 m – 1,20 m desde el suelo
Diámetro del tubo o varilla	½ pulgada.
Espesor del acrílico	3 mm – 5 mm
Base enterrada	25–30 cm (Anclaje firme en suelo con mezcla cemento-arena)

ECOPARQUE NUKASA

Material del cartel: Acrílico transparente o blanco de 3 mm a 5 mm)

Beneficios:

- Resistente a la intemperie (lluvia, sol, humedad).
- Permite buena impresión UV o vinilo adherido.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Apariencia moderna y profesional.
- No se deforma con el calor ni el agua.
- Impreso con vinilo

Soporte o estructura: Tubo metálico galvanizado o varilla de hierro pintada

Beneficios:

- Alta resistencia al viento y humedad.
- Larga duración (3–5 años sin corrosión si está pintado).
- Se puede fijar al suelo con base de cemento o estaca.

Protección adicional (opcional):
Barniz UV o policarbonato transparente

Figura 9. Materiales propuestos para la señalización ambiental del Ecoparque Nukasa. Elaboración propia (2025)

Presupuesto estimado total (10 señalizaciones)			
Concepto	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Total Estimado (COP)
Cartel en acrílico impreso	10	\$ 30.000	\$ 300.000
Estructura metálica y pintura	10	\$ 20.000	\$ 200.000
Barniz o protección UV	10	\$ 15.000	\$ 150.000
Mezcla cemento-arena base enterrada	10	\$ 25.000	\$ 250.000
Total Aproximado			\$ 900.000

(No incluye transporte ni instalación profesional)

Figura 10. Presupuesto estimado para la implementación de señalizaciones ambientales. Elaboración propia (2025).

Los resultados obtenidos evidencian que la integración de herramientas ambientales y

tecnológicas constituye un medio eficaz para fortalecer los procesos de aprendizaje y

fomentar la conservación. En particular, la articulación entre la comunidad local, la academia y el Ecoparque Nukasa se consolidó como un factor determinante para el éxito de la iniciativa, al propiciar un intercambio de saberes que enriquece tanto el conocimiento científico como la comprensión social del territorio. Este enfoque colaborativo coincide con lo planteado por Echeverri (2025), quien destaca el ecoturismo biocultural como una estrategia integradora capaz de vincular la biodiversidad con el patrimonio cultural y social de las comunidades.

la propuesta desarrollada en Nukasa incorpora de manera clara, las dimensiones educativas y participativas como pilares para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. De esta manera, el trabajo trasciende la preservación del entorno natural al promover una relación más consciente y respetuosa entre las personas y la naturaleza. En consecuencia, la experiencia del Ecoparque Nukasa se proyecta como un referente replicable para otros espacios de la región, donde la educación ambiental se convierte en un medio efectivo para fortalecer el compromiso ciudadano y consolidar una cultura de conservación integral.

Además del principio de co-creación, el proyecto se rige en otros principios que orientan su desarrollo y amplían su alcance. Entre ellos destacan la participación comunitaria, que promueve la inclusión activa de los actores involucrados en el diseño y validación de las propuestas; la sostenibilidad, que asegura la permanencia de las acciones mediante el equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y económicos; la educación ambiental, que fortalece la comprensión del entorno y estimula la adopción de comportamientos responsables; y el enfoque ecosistémico, que reconoce la conexión entre los elementos bióticos, abióticos y humanos del territorio. En

conjunto, estos principios permiten que las estrategias implementadas trasciendan los resultados inmediatos, contribuyendo a la conservación del ecosistema, al fortalecimiento de las capacidades y a la consolidación del Ecoparque Nukasa como un espacio de aprendizaje, participación y gestión ambiental.

4. Conclusiones

El diseño de las estrategias de educación ambiental en el Ecoparque Nukasa centradas en el tigrillo lanudo (*Leopardus tigrinus*), constituyen una propuesta orientada a fortalecer la conservación de la fauna silvestre local y el valor del entorno natural. A través de herramientas didácticas, señalización ecológica y recursos digitales (como la información en códigos QR) que mejoran los procesos de aprendizaje y sensibilización ambiental dentro del ecoparque, con el fin de promover actitudes responsables hacia la protección de los ecosistemas.

Las propuestas evidencian que la articulación entre la educación ambiental, el ecoturismo y la participación comunitaria puede convertirse en una herramienta efectiva para fomentar la apropiación social del conocimiento y generar responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. De esta manera, el parque es un escenario idóneo para vincular el conocimiento con la experiencia del contacto con la naturaleza, transformando los senderos y espacios naturales en entornos de aprendizaje.

Finalmente, se concluye que la propuesta diseñada para los socios comunitarios del ecoparque Nukasa puede convertirse en una estrategia replicable para otros espacios naturales del territorio, promoviendo una cultura ambiental basada en la educación, la participación de los turistas, la apropiación local, la conservación de los ecosistemas de

bosque altoandino y subpáramo y las especies de flora y fauna que habitan en el lugar. Su futura implementación permitirá aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible relacionados con la educación, la conservación de los ecosistemas terrestres y a las ciudades sostenibles.

5. Referencias

- Abud, H., & Torres, A. (2016). Caracterización florística de un bosque alto andino en el parque nacional natural Puracé. *Cauca, Colombia*, ISSN, 0123-3068. <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/3844/3554>
- Castro, M., & Mendoza, J. (2019). Diseño e implementación de señalización ambiental en el Parque Nacional Natural Chingaza. *Revista Colombiana de Educación Ambiental*, 14(2), 45–59. <https://doi.org/10.14483/recena.v14i2.2019>
- Cepeda-Duque, J. C., Andrade-Ponce, G., Montes-Rojas, A., Rendón-Jaramillo, U., López-Velasco, V., & Arango-Correa, E. (2023). Assessing microhabitat, landscape features and intraguild relationships in the occupancy of the enigmatic and threatened Andean tiger cat (*Leopardus tigrinus pardinoides*) in the cloud forests of northwestern Colombia. *PLoS ONE*, 18(7), e0288247. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288247>
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Corporación Autónoma Regional de Tolima. (s.f). Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Sumapaz (COD.2119), localizada en los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Fase de diagnóstico. <https://www.car.gov.co/uploads/files/64443cd40a4e1.pdf>
- Cortés-Ballén, L., Camacho-Ballesteros, S., & Matoma-Cardona, M. (2020). Estudio de la composición y estructura del bosque andino localizado en Potrero Grande, Chipaque (Colombia). *Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica*, 23(1). <https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n1.2020.1483>
- Echeverri, A. (2025). Toward sustainable biocultural ecotourism: An integrated spatial analysis of cultural and biodiversity richness in Colombia. *People and Nature*. <https://doi.org/10.1002/pan3.10755>
- Garay, K. Y. & Carrillo, P. A. (2018). Fortalecer el eco-turismo como estrategia de educación ambiental mediante la elaboración de un guion de interpretación ambiental para dos senderos ecológicos a través de la identificación de los recursos eco-turísticos ofrecidos por la Reserva Natural El Cedro del municipio de Pitalito.. [Proyecto aplicado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17722>
- González, L. J. V., & Cabrera, G. C. L. (2025). Capacidad de carga y educación ambiental para el turismo sostenible en senderos ecológicos de el Encano, Nariño. *Revista Boletín Redipe*, 14(9), 137-155. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/2301/2298>

- González-Maya, J. F., Zárrate-Charry, D. A., & Arias-Alzate, A. (2022). Priority areas, connectivity, and conservation of the Northern tiger cat (*Leopardus tigrinus*) in Colombia. *PLoS ONE*, 17(9), e0273750. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273750>
- Gutiérrez, A. (2005). Ecología de la interacción entre colibríes (Aves: Trochilidae) y plantas que polinizan en el bosque altoandino de Torca. Universidad Nacional de Colombia (UNAL). <https://www.researchgate.net/publication/266476430>
- Méndez, P., & Ruiz, C. (2018). Diseño sostenible de infraestructura ecoturística en áreas protegidas. *Revista Ingeniería y Territorio*, 8(1), 31–44.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Estrategia Nacional de Educación Ambiental de Colombia. <https://www.minambiente.gov.co/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Quinto informe nacional de biodiversidad de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica. <https://www.minambiente.gov.co/>
- Miranda Samper, O. ., Oyaga Martínez, R. F. ., Cárdenas, L. M., Ortiz Padilla, M. L. ., Grueso, E. M. ., & Oyaga , R. F. (2023). Senderos ecológicos como estrategia educativa ambiental para fortalecer programas de ecoturismo en el corregimiento 8, distrito de Buenaventura: Ecological trails as an environmental educational strategy to strengthen ecotourism programs in the corregimiento 8, district of Buenaventura. *Ingeniería E Innovación*, 11(1). <https://doi.org/10.21897/rii.3341>
- Montenegro, A. L., & Ríos, O. V. (2008). Caracterización de bordes de bosque altoandino e implicaciones para la restauración ecológica en la Reserva Forestal de Cogua (Colombia). *Revista de biología tropical*, 56(3), 1543-1556. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442008000300043&script=sci_artext
- Rangel-Ch, J. O. (2000). La región paramuna y franja aledaña en Colombia. Colombia diversidad biótica III: La región de vida paramuna. Universidad Nacional de Colombia. Editorial Unibiblos, Bogotá DC. Colombia, 1-23.
- Reina, D., Riaño, D., Aguilar, L., & Cure, J. R. (2013). Visitantes florales (Arthropoda: Insecta) en zona de subpáramo en los cerros orientales de la sabana de Bogotá, Colombia. *Revista de Entomología Mexicana*, 12(1), 599-604.
- Sánchez, L., & Prieto, D. (2021). Herramientas digitales y educación ambiental: experiencias en parques naturales de Colombia. *Revista Educación y Tecnología*, 12(3), 88–102.
- Torres, J., & Gaitán, F. (2022). Gamificación y aprendizaje ambiental: un enfoque para la conservación participativa. *Revista Latinoamericana de Educación Ambiental*, 9(2), 55–67.
- Vargas, E., Rodríguez, A., & López, N. (2020). Interpretación ambiental como estrategia pedagógica en el ecoturismo sostenible. *Revista Ciencias Ambientales*, 54(2), 120–135. <https://doi.org/10.15359/rca.54-2.8>
- Zipaquirá turística. (s.f). Ecoparque Nukasa y sus planes para conectar con la naturaleza, descubre la magia natural.

<https://zipaquiraturistica.com/blog/post/ecoparque-nukasa-y-sus-planes-para-conectar-con-la-naturaleza-descubre-la-magia-natural>

6. Anexo

Plano Catastral - [Anexo 1.pdf](#)